

CZU: 342.7:366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19945368>

REALIZAREA DE ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI VIDEO PE ASCUNS ÎN CONTEXTUL UNEI EMISIUNI TELEVIZATE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Gheorghe RENIȚĂ,

conferențiar universitar, doctor în drept,

Universitatea de Stat din Moldova (ROR: <https://ror.org/0475kvb92>),

e-mail: rector@usm.md;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2722-009X>;

e-mail: gheorghe.renita@usm.md

Rezumat. Acest articol analizează problemele juridice pe care le antamează realizarea înregistrărilor audio și video pe ascuns în contextul acumulării unor informații relevante pentru emisiuni dedicate protecției consumatorilor. În acest sens s-a apelat la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. S-a conchis că realizarea înregistrărilor audio și video pe ascuns în contextul acumulării unor informații relevante pentru emisiuni dedicate protecției consumatorilor este de natură să genereze un conflict între două drepturi fundamentale: dreptul la viață privată și dreptul la libera exprimare. Iar interesul public al protecției consumatorilor poate prevala, în anumite circumstanțe, asupra imperativului de protejare a vieții private.

Cuvinte-cheie: consumator, interes public, viață privată, libertate de exprimare, drept fundamental.

MAKING COVERT AUDIO AND VIDEO RECORDINGS IN THE CONTEXT OF A TELEVISION SHOW DEDICATED TO CONSUMER PROTECTION

Abstract. This article analyzes the legal problems that the making of secret audio and video recordings in the context of accumulating information relevant for consumer protection programs raises. In this regard, the case law of the European Court of Human Rights was used. It was concluded that the making of secret audio and video recordings in the context of accumulating information relevant for consumer protection programs is likely to generate a conflict between two fundamental rights: the right to privacy and the right to freedom of expression. And the public interest of consumer protection may prevail, in certain circumstances, over the imperative of protecting privacy.

Keywords: consumer, public interest, privacy, freedom of expression, fundamental right.

Introducere

Protecția consumatorilor reprezintă un deziderat asumat de statele lumii. Pentru realizarea acestui deziderat, unele state au recurs inclusiv la diferite campanii de responsabilizarea a comercianților și, corelativ, de informare a consumatorilor. Printre aceste măsuri se înscriu și realizarea unor emisiuni dedicate protecției consumatorilor. Pentru a atrage o audiență cât mai mare, cei care realizează astfel de emisiuni pot recurge, uneori, și la tehnici interzise de legislație, e.g., înregistrări audio și video pe ascuns, fără vreo autorizație în acest sens. Așa fiind, în cele ce urmează îmi propun să analizez și, respectiv, să rezolv problemele juridice pe care le antamează realizarea înregistrărilor audio și video pe ascuns în contextul acumulării unor informații relevate pentru emisiuni dedicate protecției consumatorilor.

Metode și materiale aplicate

Pentru îndeplinirea scopului propus, voi apela la: metoda logică – pentru a reda cât se poate de coerent și rațional problematica și soluțiile propuse; metoda analizei sistemice – pentru a analiza în ansamblu problemele juridice pe care le antamează realizarea înregistrărilor audio și video pe ascuns în contextul acumulării unor informații relevate pentru emisiuni dedicate protecției consumatorilor; metoda comparativă – pentru a efectua analiza și din perspectiva altor legislații.

Referitor la materialele aplicate, precizez că baza legală a studiului le vor constitui normele juridice care protejează dreptul la viață privată și dreptul la libera exprimare. Accentul va fi pus pe prevederile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (art. 8 și, corelativ, art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului) [1] și pe normele corespondente din Constituție (art. 28 și, respectiv, art. 32 din Constituție) [2]. Baza empirică a studiului îl va constitui jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Discuții și rezultate obținute

Voi debuta prin a preciza că există o speță judecată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului care surprinde în mod ilustrativ problematica pe care doresc să o evidențiez aici. Mai exact, este vorba de cazul *Haldimann și alții v. Elveția*. Circumstanțele cazului sunt următoarele:

Ca urmare a rapoartelor anuale ale Mediatorului pentru asigurări private din Cantonul Zürich și a scrisorilor primite de la telespectatori la redacția „*Kassensturz*”, o emisiune săptămânală pentru protecția consumatorilor difuzată de mai mulți ani de televiziunea elvețiană germanofonă (SF DRS), care exprimau nemulțumirea față de brokerii de asigurare, punând accent pe aproximările de care aceștia dădeau dovadă în cadrul activităților lor, a

treia reclamantă, redactor al acelei emisiuni, a pregătit un reportaj privind domeniul vânzării de produse de asigurare de viață. Aceasta convenise cu redactorul responsabil de emisiune (al doilea reclamant) și cu redactorul șef al SF DRS (primul reclamant) să înregistreze cu camera ascunsă întâlniri între clienți și brokeri pentru a demonstra neajunsurile reproșate acestora din urmă. S-a decis înregistrarea acestor întâlniri într-un apartament privat, apoi comentarea lor de către un expert în asigurări. A patra reclamantă, jurnalist în cadrul SF DRS, a convenit să se întâlnească cu un broker de asigurare al întreprinderii X. Întâlnirea a avut loc. Aceasta a pretins că era o clientă interesată de încheierea unui contract de asigurare de viață. În locul în care trebuia să aibă loc întâlnirea au fost instalate două camere audio-video ascunse, care transmiteau înregistrarea întâlnirii într-o încăpere învecinată unde se aflau cea de a treia reclamantă și expertul în asigurări. Un cameraman și un tehnician se aflau de asemenea în această încăpere, fiind responsabili de înregistrarea punctului de vedere exprimat de expert. La finalul întâlnirii, cea de a treia reclamantă a intrat în încăpere și s-a prezenta ca fiind redactorul „Kassensturz”, explicându-i brokerului de asigurare că întâlnirea fusese înregistrată. Brokerul a răspuns că se aștepta la acest lucru. Aceasta i-a spus brokerului că, în timpul întâlnirii, comisese greșeli grave și l-a invitat să își exprime punctul de vedere, ceea ce acesta din urmă a refuzat. Ca urmare, primii doi reclamanți au convenit să difuzeze în parte întâlnirea înregistrată în cadrul uneia dintre edițiile următoare ale emisiunii în discuție. Aceștia au propus întreprinderii X să își exprime punctul de vedere asupra întâlnirii și criticii exprimate, asigurând-o că vocea și chipul brokerului urmau să fie protejate și, prin urmare, nu puteau fi recunoscute. Astfel, reclamanții au descompus în pixeli chipul brokerului încât numai culoarea părului său și a pielii sale erau încă vizibile după această transformare a imaginii, și de asemenea hainele acestuia. Vocea sa a fost de asemenea modificată [6, §§ 8-12].

Brokerul a depus o plângere civilă în fața instanței districtuale din Zürich, având ca scop împiedicarea difuzării înregistrării în litigiu. Această plângere a fost respinsă. Prin urmare, secvențe ale întâlnirii regizate au fost difuzate, chipul și vocea fiind modificate așa cum fusese prevăzut. O cerere de instituire a măsurilor provizorii având ca obiect protejarea intereselor brokerului a fost respinsă cu o zi înainte de difuzarea emisiunii [6, §§ 13-15].

Pe lângă acțiunea civilă înaintată, a fost declanșată o urmărire penală. Ca rezultat, judecătorul unic în materie penală din Dielsdorf (cantonul Zürich) i-a achitat pe primii trei reclamanți suspecți că ar fi ascultat și înregistrat conversațiile altor persoane în sensul art. 179bis primul paragraf și al

doilea paragraf din Codul penal elvețian¹, și pe a patra reclamantă suspectată de înregistrarea fără drept a unor conversații în sensul art. 179ter primul paragraf din Codul penal elvețian². Această hotărâre a fost contestată cu apel de către Procurorul General al cantonului Zürich și de către brokerul de asigurare, în calitatea sa de persoană vătămată. La rândul său, instanța superioară a cantonului Zürich i-a condamnat pe primii trei reclamanți pentru fapta de a fi înregistrat conversațiile altor persoane în sensul art. 179bis primul paragraf și al doilea paragraf din Codul penal elvețian și pentru încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin utilizarea unui aparat de filmat în sensul art. 179quater primul paragraf și al doilea paragraf din Codul penal elvețian³. A patra reclamantă a fost condamnată pentru înregistrarea fără drept a unor conversații în sensul art. 179ter primul paragraf din Codul penal elvețian și pentru încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin utilizarea unui aparat de filmat în sensul art. 179quater primul

¹ Art. 179bis (Ascultarea și înregistrarea conversațiilor altor persoane) din Codul penal elvețian stabilește că: „Persoana care, fără a avea consimțământul tuturor participanților, ascultă cu ajutorul unui aparat de ascultare sau înregistrează pe un dispozitiv de înregistrare sonoră o conversație care are caracter privat care se desfășoară între alte persoane, persoana care beneficiază sau divulgă unui terț un fapt pe care l-a cunoscut sau se presupune că a ajuns să îl cunoască prin mijlocirea unei infracțiuni prevăzute la paragraful 1, persoana care conservă sau pune la dispoziția unui terț o înregistrare despre care știa sau ar fi trebuit să știe că a fost realizată prin mijlocirea unei infracțiuni prevăzute la paragraful 1 va fi, pe baza plângerii, pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate de cel mult trei ani sau cu amendă.” [apud: 6, § 22].

² Art. 179ter (Înregistrarea fără drept a conversațiilor) din Codul penal elvețian prevede că: „Persoana care, fără a avea consimțământul interlocutorilor, înregistrează pe un dispozitiv de înregistrare sonoră o conversație care nu are caracter public la care a luat parte, persoana care conservă o înregistrare despre care știa sau ar fi trebuit să știe că a fost realizată prin mijlocirea unei infracțiuni prevăzute la paragraful 1, sau a avut un beneficiu de pe urma acesteia, sau a pus la dispoziția unui terț înregistrarea, va fi, pe baza plângerii, pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 1 an sau cu amendă.” [apud: 6, § 22].

³ Art. 179quater (Încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin folosirea unui aparat de luat vederi) din Codul penal elvețian stabilește că: „Persoana care, fără a avea consimțământul persoanei interesate, observă cu ajutorul unui aparat de luat vederi sau immortalizează cu ajutorul unui aparat de captat imagini un fapt care intră sub incidența domeniului secret al acelei persoane sau un fapt care nu poate fi perceput în alt mod de toată lumea și care intră sub incidența domeniului privat al acesteia, persoana care beneficiază sau divulgă unui terț un fapt pe care l-a cunoscut sau se presupune că a ajuns să îl cunoască prin mijlocirea unei infracțiuni prevăzute la paragraful 1, persoana care conservă o filmare sau pune la dispoziția unui terț o filmare deși știa sau ar fi trebuit să știe că a fost obținută prin mijlocirea unei infracțiuni prevăzute la paragraful 1 va fi, pe baza plângerii, pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate de cel mult trei ani sau cu amendă.” [apud: 6, § 22].

paragraf din Codul penal elvețian. Primii trei reclamânți au fost condamnați, cu suspendare, la plata sumelor de 350 de franci elvețieni (CHF), 200 CHF și, respectiv, 100 CHF corespunzătoare a cincisprezece zile-amendă, iar a patra reclamantă a fost condamnată la plata sumei de 30 CHF corespunzătoare a cinci zile-amendă [6, § 15-17].

Dacă am face o paralelă, atunci trebuie să precizez că în Codul penal al Republicii Moldova [3] nu există norme similare celor reținute de instanțele din Elevația. Totuși, în Codul penal al Republicii Moldova este incriminată: (i) culegerea ilegală (inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației) sau răspândirea cu bună-știință a informațiilor, ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimțământul ei (art. 177 din Codul penal al Republicii Moldova); (ii) violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor și altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice, al înștiințărilor telegrafice sau al altor tipuri de comunicări, cu încălcarea legislației (art. 178 din Codul penal al Republicii Moldova). Aceste norme nu sunt incidente în condițiile speței analizate. Astfel, brokerul din speța analizată ar fi avut la îndemână, în Republica Moldova, doar un remediu civil (e.g., art. 46 din Codul civil al Republicii Moldova prevede, între altele, că pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private: interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări; captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără consimțământul acesteia).

Revenind la circumstanțele cazului, este de remarcat că reclamânții au formulat recurs în fața tribunalului federal împotriva condamnărilor lor, invocând în special dreptul la libertatea de exprimare în sensul art. 10 din Convenție. Tribunalul federal a admis recursul în măsura în care acesta privea capătul de acuzare referitor la încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin utilizarea unui aparat de filmat în sensul art. 179quater din Codul penal elvețian. Acesta a considerat că în speță avusese loc o încălcare a principiului punerii sub acuzare și o încălcare a dreptului la apărare. Acesta a trimis cauza instanței inferioare. Tribunalul a considerat că reclamânții au comis fapte care intrau sub incidența art. 179 bis primul paragraf și al doilea paragraf și art. 179ter primul paragraf din Codul penal elvețian și a respins cauza exoneratoare de răspundere invocată de reclamânți. Înalta Curte a recunoscut interesul mare al publicului de a fi informat asupra practicilor în domeniul asigurărilor, care era de natură a cântări mai greu decât interesele particulare aflate în joc. Cu toate acestea, tribunalul federal a considerat că reclamânții ar fi putut alege alte mijloace, de natură a aduce o atingere mai

mică intereselor private ale brokerului de asigurare, de exemplu, comentarii privind rapoartele anuale ale mediatorului, interviuri cu angajații acestuia din urmă sau clienți nemulțumiți. În plus, în locul înregistrării întâlnirii cu camera ascunsă, jurnalistul ar fi putut întocmi un proces-verbal, chiar dacă valoarea sa probantă ar fi avut, în mod evident, un impact mai redus. În cele din urmă, înregistrarea unui singur caz nu este suficientă, conform tribunalului federal, să ofere indicii fiabile asupra pretinselor probleme. În acest domeniu, exemplele proaste reprezentau o practică obișnuită și erau de notorietate publică. Difuzarea unui singur caz nu permitea așadar publicului să tragă concluzii generale în ceea ce privește calitatea sfaturilor oferite de companiile de asigurări [6, § 18-20].

La rejudecarea cazului, instanța superioară din cantonul Zürich a decis că reclamanții urmează să fie achitați în ceea ce privește capătul de acuzare referitor la încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin utilizarea unui aparat de filmat în sensul art. 179^{quater} din Codul penal elvețian. Instanța a redus astfel semnificativ sancțiunile pronunțate împotriva reclamanților: în cazul primilor trei reclamanți s-au aplicat pedepse pecuniare de douăsprezece zile-amendă corespunzătoare a 350 CHF (aproximativ 290 de euro), a 200 CHF (aproximativ 160 de euro) și a 100 CHF (aproximativ 80 de euro), în locul a paisprezece zile-amendă, iar în cazul celei de a patra reclamante s-a aplicat o pedeapsă de patru zile-amendă corespunzătoare a 30 CHF ziua în locul a cinci zile-amendă cu suspendare și o perioadă de probă de doi ani. Reclamanții nu au atacat cu recurs această hotărâre în fața Tribunalului federal al Elveției [6, § 21]. În schimb, aceștia au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea dreptului la libera exprimare, drept garantat de art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a început analiza prin a preciza că părțile (reclamanții și, corelativ, Guvernul) sunt de acord cu faptul că respectiva condamnare a reclamanților constituie „o ingerință a autorităților publice” în exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare. O astfel de ingerință reprezintă o încălcare dacă nu îndeplinește cerințele art. 10 § 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, Curtea de la Strasbourg a trebuit să se verifice dacă ingerința era „prevăzută de lege”, urmărirea unul sau mai multe scopuri legitime cu privire la respectivul paragraf și dacă era „necesară într-o societate democratică” [6, § 34-35].

Cu privire la condiția dacă ingerința era „prevăzută de lege”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit jurisprudența sa constantă, potrivit căreia formularea „prevăzută de lege” impune nu numai ca măsura incriminată să aibă temei în dreptul intern, ci vizează totodată calitatea legii

în cauză: astfel, aceasta trebuie să fie accesibilă justițiabililor și previzibilă în efectele ei. La caz, Curtea a notat că nu se contestă că condamnarea reclamanților are la bază un text accesibil, respectiv art. 179bis și 179ter din Codul penal elvețian. În schimb, reclamanții au susținut că normele legislative nu sunt previzibile în efectele lor deoarece utilizarea camerei ascunse nu este sancționată în mod expres în nicio parte a acestora. Curtea a constatat că divergența de interpretare de către părți în ceea ce privește cele două articole ale Codului penal elvețian afectează numai finalitatea acestor măsuri penale, respectiv elementele vieții private și personalității pe care încearcă să le protejeze. Cu toate acestea, Curtea a observat că reclamanții nu pretind că tipului de comportament sancționabil, așa cum este prezentat în articolele în cauză, îi lipsește claritatea. Astfel, Curtea a considerat că reclamanții, jurnaliști și redactori, nu puteau ignora, în calitatea lor de profesioniști ai unor emisiuni de televiziune, că se expuneau unei sancțiuni penale, prin utilizarea camerei ascunse, fără consimțământul unei persoane ce face obiectul reportajului și fără autorizarea din partea acesteia de a difuza reportajul respectiv. Așadar, Curtea a concluzionat că ingerința în litigiu era „prevăzută prin lege” în sensul art. 10 § 2 din Convenție [6, § 37-40].

Cu privire la condiția dacă ingerința a „urmărit un scop legitim”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că Guvernul susține că prin condamnarea reclamanților se urmărea un scop legitim al protejării reputației și drepturilor altuia, respectiv ale brokerului de asigurare. De cealaltă parte, reclamanții au susținut că ingerința nu putea avea un astfel de scop deoarece nu le-a fost adusă atingere drepturilor și reputației brokerului, ale cărui chip și voce au fost protejate. La rândul său, Curtea Europeană a constatat că imaginea și vocea brokerului au fost înregistrate fără știrea sa, apoi difuzate în pofida opiniei sale, desigur sub o formă anonimată, dar într-o manieră peiorativă, actualizând sfaturile profesionale eronate divulgate de broker, într-o emisiune de televiziune, dedicată protecției consumatorilor, cu audiență mare. Curtea a considerat, așadar, că măsura în litigiu era de natură a viza protejarea drepturilor și reputației altuia, respectiv dreptul brokerului la propria imagine, la propriul cuvânt, precum și la reputația sa¹.

Cu privire la condiția dacă ingerința a fost „necesară într-o societate democratică”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut o recapitulare a principiile generale referitoare la libera exprimare. Astfel, potrivit Curții, „libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, una dintre condițiile primordiale ale evoluției sale și ale dezvoltării fiecărei persoane. Sub rezerva art. 10 § 2 din Convenția

¹ Ibidem, § 41-43.

Europeană, aceasta este valabilă nu numai în ceea ce privește „informațiile” sau „ideile” acceptate ori considerate drept inofensive sau indiferente, ci și pentru cele care rănesc, șochează sau neliniștesc: acest lucru este impus de pluralism, toleranță și mentalitatea deschisă, fără de care nu există o „societate democratică” (...). Astfel cum este garantată la art. 10 din Convenția Europeană, libertatea de exprimare este însoțită de excepții care necesită totuși o interpretare strictă, iar necesitatea de a o restrânge trebuie stabilită în mod convingător. Pe de altă parte, Curtea a subliniat în numeroase rânduri rolul esențial pe care îl joacă presa într-o societate democratică. Deși nu trebuie să depășească anumite limite, în special în ceea ce privește protecția reputației și a drepturilor altora, presei îi revine sarcina de a comunica, respectându-și obligațiile și responsabilitățile, informații și idei cu privire la toate problemele de interes general. La funcția sa, care constă în diseminarea informațiilor și ideilor referitoare la astfel de probleme, se adaugă dreptul publicului de a le primi. În caz contrar, presa nu ar putea juca rolul său indispensabil de „câine de pază” (...). Chiar dacă formulate inițial pentru presa scrisă, aceste principii se aplică, fără nicio îndoială, mijloacelor audiovizuale”².

Așadar, Curtea a notat că exercitarea libertății de exprimare cuprinde „îndatoriri și responsabilități” care sunt valabile și pentru mass-media, chiar și atunci când este vorba despre probleme de mare interes general. Aceste îndatoriri și responsabilități pot avea o importanță deosebită în cazul în care există riscul de a se aduce atingere reputației unei persoane menționate nominal și de a fi încălcate „drepturile altora”. Astfel, trebuie să existe motive specifice pentru a putea scuti mass-media de obligația care îi revine de obicei de a verifica declarațiile de fapt defăimătoare. Existența acestor motive depinde în special de natura și gradul defăimării în cauză, precum și de măsura în care mass-media poate considera în mod rezonabil sursele sale ca fiind credibile în ceea ce privește acuzațiile. Curtea a reamintit că orice persoană, chiar și jurnalist, care își exercită libertatea de exprimare, își asumă „îndatoriri și responsabilități” a căror întindere depinde de situația sa și de procedeul tehnic utilizat. Astfel, în ciuda rolului esențial care revine mass-media într-o societate democratică, jurnaliștii nu ar putea fi în principiu scutiți, prin prisma protecției pe care le-o oferă art. 10 din Convenția Europeană, de îndatorirea lor de a respecta normele penale de drept comun. Art. 10 § 2 din Convenția Europeană stabilește, așadar, limitele exercitării libertății de exprimare, care rămân valabile chiar și atunci când este necesar să se relateze în presă despre probleme serioase de interes general [6, § 46-47].

² Ibidem, § 44-45.

Atunci când examinează necesitatea unei ingerințe într-o societate democratică în vederea „protejării reputației sau a drepturilor altora”, Curții i se poate solicita să verifice dacă autoritățile naționale au păstrat un echilibru just între protejarea a două drepturi garantate de Convenție și care pot fi în conflict în anumite cauze: și anume, pe de o parte, libertatea de exprimare, astfel cum este protejată de art. 10, și, pe de altă parte, dreptul la respectarea vieții private, astfel cum este garantat de dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană. Dreptul la protejarea reputației este un drept care intră, ca element al vieții private, în sfera art. 8 din Convenție. Totuși, pentru ca art. 8 să fie luat în considerare, ingerința adusă reputației personale trebuie să atingă un anumit nivel de gravitate și să fi fost realizat într-o manieră care să cauzeze un prejudiciu exercițiului personal al dreptului la respectarea vieții private. În jurisprudența sa anterioară [5, § 90-95], Curtea a examinat cauze privind atingeri aduse reputației personale a persoanelor publice. Aceasta a reamintit că a stabilit deja șase criterii care trebuie analizate în cazul punerii în balanță a dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la respectarea vieții private: contribuția la o dezbatere de interes general, notorietatea persoanei vizate și subiectul reportajului, comportamentul anterior al persoanei în cauză, metoda de obținere a informațiilor și veridicitatea acestora, conținutul, forma și repercusiunile publicării și gravitatea sancțiunii impuse [6, § 49-50].

În cauze precum prezenta speță, Curtea Europeană a considerat că, în principiu, soluționarea cererii nu poate fi alta, fie că cererea a fost introdusă în fața sa în temeiul art. 10 din Convenție de către jurnalistul care a publicat articolul în litigiu, fie în temeiul art. 8 din Convenție, de către persoana care face obiectul respectivului articol/reportaj. Astfel, aceste drepturi merită *a priori* un respect egal. În cazul în care punerea în balanță a acestor două drepturi de către autoritățile naționale a fost realizată respectându-se criteriile stabilite de jurisprudența Curții, trebuie să existe motive serioase pentru ca opinia Curții să se substituie celei emise de instanțele interne [6, § 54-55].

După aceste clarificări, Curtea Europeană a aplicat principiile generale rezumate mai sus la circumstanțele cazului.

În concret, Curtea a trebuit mai întâi să stabilească dacă reportajul respectiv privea un subiect de interes general. Curtea a observat de la început că tema reportajului realizat, respectiv proasta calitate a sfaturilor emise de brokerii de asigurări private și, prin urmare, o chestiune de protejare a drepturilor consumatorilor care decurge din aceasta, privea o dezbatere care era de interes public foarte ridicat. Pentru Curte, este de asemenea important să examineze dacă reportajul în cauză putea genera dezbatere publică asupra

subiectului. În această privință, Tribunalul Federal consideră că dacă subiectul putea, în sine, să prezinte un interes public în măsura în care urmarea să determine amploarea fenomenului, reportajul incriminat nu aducea niciun element de noutate asupra problematicei proastei calități a sfaturilor. În plus, alte procedee, de natură a aduce o atingere mai mică intereselor brokerului, ar fi permis abordarea acestei problematicei. În opinia Curții, este important numai să se clarifice dacă reportajul putea contribui la dezbaterea de interes general și nu să se stabilească dacă reportajul a atins pe deplin acest obiectiv. Prin urmare, Curtea a acceptat că un astfel de articol aborda un subiect de interes general. Curtea a reamintit că art. 10 § 2 din Convenție nu lasă loc restrângerilor în privința libertății de exprimare în domeniul chestiunilor de interes general [6, § 56-59].

În continuare, Curtea a constatat că brokerul filmat fără știrea sa nu era o persoană publică. Acesta nu își dăduse consimțământul pentru a fi filmat și prin urmare putea „în mod rezonabil să aibă încredere în caracterul privat” al acestei întâlniri. Cu toate acestea, reportajul în litigiu nu era centrat pe persoana brokerului, ci pe anumite practici comerciale puse în aplicare în cadrul unei categorii profesionale. În plus, întâlnirea nu avusese loc în biroul brokerului sau în alt sediu profesional. Așadar, Curtea a considerat că atingerea adusă vieții private a brokerului este mai puțin importantă decât dacă brokerul ar fi fost vizat personal și exclusiv de reportaj [6, § 60].

Modalitatea de obținere a informațiilor și veridicitatea lor joacă, de asemenea, un rol important. Curtea s-a pronunțat deja că garanția pe care art. 10 din Convenție o oferă jurnaliștilor în ceea ce privește rapoartele privind probleme de interes general, este subordonată condiției ca aceștia să acționeze cu bună-credință, pe baza unor fapte exacte, și să furnizeze informații „fiabile și precise”, respectând deontologia jurnalistică. Curtea a observat că, deși părțile fac trimitere la referințe diferite, acestea sunt de acord, în esență, asupra faptului că utilizarea camerei ascunse nu era interzisă de manieră absolută în dreptul intern, ci aceasta putea fi autorizată în anumite condiții stricte. Potrivit acestora, o asemenea utilizare nu era permisă decât atunci când exista un interes public preponderent pentru difuzarea informațiilor și în măsura în care informațiile obținute nu puteau fi obținute altfel. Curtea a hotărât deja că subiectul reportajului răspundea unei probleme de interes general. Ceea ce este important, în opinia Curții, în acest stadiu, a fost analizarea comportamentului reclamanților. În această privință, deși Curtea a considerat că brokerul putea, în mod legitim, să se fi simțit înșelat de reclamanți, aceasta consideră totuși că nu li se poate reproșa un comportament deliberat contrar normelor deontologice. Aceștia din urmă nu au ignorat, în fapt, normele jurnalistice, astfel cum erau definite de Consiliul

de Presă elvețian, care limitează utilizarea camerei ascunse, ci mai degrabă au concluzionat – în mod eronat conform instanței supreme elvețiene – că obiectul reportajului lor trebuia să le autorizeze utilizarea camerei ascunse. Curtea a observat că această problemă nu s-a bucurat de unanimitate în rândul instanțelor elvețiene care, în primă instanță, i-au achitat pe reclamanți. Prin urmare, Curtea a considerat că reclamanții trebuie să beneficieze de o îndoială în privința voinței lor de a respecta normele deontologice aplicabile în speță, fiind vorba de modul de obținere a informațiilor. În ceea ce privește faptele prezentei cauze, veridicitatea lor nu a fost niciodată contestată. Faptul că ar fi fost mai interesant pentru consumatori, așa cum susține Guvernul, să se expună amploarea problemelor denunțate mai degrabă decât natura lor, nu schimbă cu nimic această constatare [6, § 61-62].

În această consecutivitate, Curtea a subliniat că modul în care sunt publicate un reportaj sau o fotografie și maniera în care persoana în cauză este prezentată în reportaj sau în fotografie pot să fie luate în considerare. Amploarea difuzării reportajului și a fotografiei poate fi, de asemenea, importantă, în funcție de ce tip de ziar este vorba, cu tiraj național sau local, important sau puțin important. În speță, Curtea a constatat că reclamanții au înregistrat o întâlnire care conținea imaginile și sunetul unei pretinse negocieri între broker și jurnalistă. În opinia Curții, înregistrarea în sine aduce o atingere limitată intereselor brokerului deoarece numai un cerc restrâns de persoane aveau acces la respectiva înregistrare, aspect pe care Guvernul îl admite. Această înregistrare a fost difuzată în continuare sub formă de reportaj, peiorativ îndeosebi la adresa brokerului, astfel cum Curtea a arătat deja. Deși succintă, difuzarea secvențelor înregistrării era de natură a aduce o atingere mai importantă dreptului brokerului la viața sa privată, deoarece numeroși telespectatori – aproximativ zece mii conform Guvernului – au putut să o urmărească. Curtea nu a putut să nu țină seama de faptul că mijloacele de informare în masă audio-vizuale au mai degrabă efecte imediate și mai puternice decât presa scrisă. Audiența a putut astfel să își formeze propria sa opinie asupra calității sfaturilor și asupra lipsei profesionalismului brokerului. Astfel, în speță este determinant dacă reclamanții au descompus în pixeli chipul brokerului astfel încât numai culoarea părului său și a pielii sale se mai observau după această transformare a imaginii. Vocea acestuia a fost de asemenea modificată. În același mod, Curtea a subliniat că și hainele brokerului erau vizibile, dar acestea nu prezentau nici un semn distinctiv. În cele din urmă, întâlnirea nu s-a derulat la sediile pe care brokerul le frecventa. Așadar, Curtea a considerat, având în vedere circumstanțele speței, că ingerința în viața privată a brokerului, care a renunțat să își exprime punctul de vedere asupra întâlnirii, nu este de o asemenea gravitate încât să impună

punerea în umbră a interesului public de informare asupra pretinselor fapte ilicite în materie de brokeraj în asigurări [6, § 63-66].

În cele din urmă, în ceea ce privește gravitatea sancțiunii, Curtea a trebuit să țină seama de natura sa și de gravitatea sa. Potrivit Curții, este posibil ca însuși faptul condamnării să conteze mai mult decât caracterul minor al pedepsei aplicate. În speță, deși pedepsele pecuniare de douăsprezece zile-amendă pentru primii trei reclamanți și de patru zile-amendă pentru a patra reclamantă sunt relativ reduse, Curtea a considerat că sancțiunea pronunțată de instanța penală poate tinde să determine presa a se abține în a exprima critici, iar aceasta, chiar dacă reclamanții nu au fost privați de posibilitatea de a difuza reportajul [6, § 67].

Din aceste motive, Curtea a considerat că măsura în litigiu nu era, în speță, necesară într-o societate democratică și că, în consecință, a fost încălcat art. 10 din Convenție.

Un judecător nu a fost de acord cu această abordare și a formulat o opinie separată. În Opinia separată se notează: „apreciind că acel comportament adoptat de reclamanți nu ar putea fi scuzat printr-o cauză exoneratoare, așadar printr-un motiv care permite ca legea penală să nu fie aplicată, consider că Tribunalul Federal nu a procedat la o apreciere arbitrară sau în mod evident nerezonabilă. Având în vedere interesele în joc, condamnarea reclamanților nu pare să constituie o măsură disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit prin lege, astfel încât nu a fost încălcat art. 10 din Convenție” [7].

În orice caz, mesajul majorității judecătorilor care au judecat cazul *Haldimann și alții v. Elveția* a fost următorul: are o pondere mai mare interesul public, în speță, manifestat prin protecția consumatorilor, decât protecția vieții private, căreia i s-a adus o atingere infimă.

Concluzii

Realizarea înregistrărilor audio și video pe ascuns în contextul acumulării unor informații relevante pentru emisiuni dedicate protecției consumatorilor este de natură să genereze un conflict între două drepturi fundamentale: dreptul la viață privată (garantat de art. 8 din Convenția Europeană și, respectiv, de art. 28 din Constituție) și dreptul la libera exprimare (garantat de art. 10 din Convenția Europeană și, respectiv, de art. 32 din Constituție). Ambele drepturi se bucură de o protecție egală și niciun drept nu este superior altuia. Totuși, în anumite circumstanțe factuale, balanța ar putea înclina spre un drept sau altul. Aici ar trebuie să se ia în calcul următoarele criterii: contribuția la o dezbatere de interes general, notorietatea persoanei vizate și subiectul reportajului, comportamentul anterior al persoanei în cau-

ză, metoda de obținere a informațiilor și veridicitatea acestora, conținutul, forma și repercusiunile publicării și gravitatea sancțiunii impuse. Sub acest aspect, prin prisma acestor criterii, interesul public al protecției consumatorilor poate prevala, în anumite circumstanțe, asupra imperativului de protejare a vieții private. Cazul *Haldimann și alții v. Elveția* reprezintă o dovadă în acest sens.

Referințe bibliografice

1. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*. Disponibilă: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_rou (accesat la 01.03.2026).
2. *Constituția Republicii Moldova*. Disponibilă: https://presedinte.md/app/webroot/Constitutia_RM/Constitutia_RM_RO.pdf (accesat la 01.03.2026).
3. *Codul penal al Republicii Moldova*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=153355&lang=ro# (accesat la 01.03.2026).
4. *Codul civil al Republicii Moldova*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150498&lang=ro# (accesat la 01.03.2026).
5. *Case of Axel Springer AG v. Germany*, Application no. 39954/08, Judgment of 7 February 2012. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109034> (accesat la 01.03.2026).
6. *Case of Haldimann and Others v. Switzerland*, Application no. 21830/09, Judgment of 24 February 2015. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-176170> (accesat la 01.03.2026).
7. Dissenting Opinion of judge Lemmens in *Case of Haldimann and Others v. Switzerland*, Application no. 21830/09, Judgment of 24 February 2015. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-176170> (accesat la 01.03.2026).